

Приложение 1.

Пример обработки логистических данных системой KnoDL

1. Исходные данные (фрагмент)

Date	Load place	Discharge Place	Terminal	Distance	Price per mt	Product	Data Source
2012-02-25	Центральный ФО РФ 1000	Новороссийск г, Краснодарский край		1200	1800		zol.ru
2012-02-25	Центральный ФО РФ Орловской	Новороссийск г, Краснодарский край		1200	1800		zol.ru
2012-02-25	Краснодарский край Орловской	Новороссийск г, Краснодарский край		1200	1800		zol.ru
2012-04-19	Воронежская область обл)	Прохоровка		170	420		zol.ru
2012-04-19	Воронежская область Ольговка(курск)	Таганрог		900	1000		zol.ru
2012-04-19	Южный ФО РФ Новоаннинского	перевозку		560	900		zol.ru
2012-04-24	ячмень "Ача" ~ ~ ~ ~ СЕМЕНА ГОРОХА...	ячмень		850	1200	ячмень	zol.ru

В исходных данных имеются дублирующиеся записи, различные варианты написания мест погрузки, разгрузки и регионов, неформализованные или некорректные значения полей, склеенные или лишние данные.

2. Результат после обработки KnoDL (фрагмент)

Date	Load place	Discharge Place	Terminal	Distance	Price per mt	Product	Data Source
2012-02-25	Центральный ФО РФ	Новороссийск, Краснодарский край		1200	1800	-	zol.ru
2012-04-19	Воронежская область	Прохоровка, Белгородская область		170	420	-	zol.ru
2012-04-19	Воронежская область	Таганрог, Ростовская область		900	1000	-	zol.ru
2012-04-19	Южный ФО РФ	Новоаннинский район, Волгоградская область		560	900	-	zol.ru
2012-04-24	Пензенская область	-		850	1200	ячмень	zol.ru

После обработки KnoDL:

- Удалены дублирующиеся строки и лишние вариации написаний.

- Стандартизированы наименования регионов, городов, объектов.
- Поля приведены к единому формату; пропуски отмечены явно.
- Исключены мусорные/склеенные значения.
- Массив данных готов для аналитики, отчётности и автоматизации.

3. Краткое описание процедуры обработки

1. **Загрузка исходных данных** из csv-файла.
2. **Автоматическое сопоставление и нормализация** наименований регионов, городов, маршрутов и продуктов по справочникам КпоDL.
3. **Выявление и устранение дублей** — даже при отличающемся написании или наличии опечаток.
4. **Формализация структуры:** все поля приведены к строгому формату, лишние/ошибочные значения удалены.
5. **Готовность к аналитике:** результат может быть использован в BI-системах, для отчётности, автоматического экспорта во внешние сервисы.

4. Основные эффекты внедрения КпоDL (по результатам пилотной обработки)

- Сокращение времени подготовки и верификации данных — с нескольких часов ручной работы до минут автоматической обработки.
- Снижение количества ошибок и расхождений за счёт устранения дублей и формализации.
- Повышение качества данных, что критично для последующего принятия решений и работы с государственными/международными платформами.

5. Пример структуры json-выхода КпоDL для уникализированной записи

```
{
  "fr": "2014-12-10,Ростовская область 8961-330-01,,640,1250,,zol.ru",
  "to": [
    {"to": "2014-12-10,Ростовская область 8961-330-01,,640,1250,,zol.ru", "el": 22652}
  ],
  "w": 1,
  "el": 22650
}
```

Примечание

В качестве входных данных использовались реальные csv-файлы, демонстрирующие типичные проблемы отраслевой логистики: неоднородность, дублирование, расхождения в атрибутах. КпоDL показал возможность автоматизированного поиска и группировки грязных данных без ручной подготовки и нормализации.

Ссылка на датасет

<https://www.kaggle.com/datasets/artemyvoronov/agri-freight-rates-black-sea-trucking-data>